

CALIDAD MICROBIOLÓGICA Y *Salmonella* spp. EN ENSALADAS DE FRUTAS EXPENDIDAS EN ESTABLECIMIENTOS DE COMIDA DE LA CIUDAD DE MARACAY, VENEZUELA

MICROBIOLOGICAL QUALITY AND *Salmonella* spp. IN FRUIT SALADS SOLD IN FOOD ESTABLISHMENTS IN THE CITY OF MARACAY, VENEZUELA

ALEXANDER JOSÉ GIL-TORRES^{1,2,3,*}, JAIVER VILLEGAS², JOSÉ SOTO², YSVETTE VASQUEZ²

Universidad de Carabobo, Sede Aragua, ¹Facultad de Ciencias de la Salud, Escuela de Bioanálisis, Departamento Clínico Integral, ²Instituto de Investigaciones Biomédicas "Dr. Francisco J. Triana Alonso" (BIOMED-UC), Maracay, Venezuela, ³Laboratorio Clínico Delgado Launois, Maracay, Venezuela

*Correspondencia: Alexander Gil-Torres , E-mail: giltorresalexander@gmail.com

RESUMEN

Las enfermedades transmitidas por alimentos constituyen el problema de salud pública más extendido en el mundo. La principal fuente de estas enfermedades se asocia al consumo de alimentos contaminados, destacando el incremento de la ingesta de frutas frescas en los últimos años por ser alimentos de fácil acceso y valor nutricional. En esta investigación se evaluó la calidad microbiológica de 36 muestras de ensaladas de frutas expandidas en establecimientos de comida de la ciudad de Maracay, donde se determinaron los recuentos en UFC/g de Aerobios Mesófilos, Coliformes Totales y Fecales y la presencia de *Salmonella* spp. según los protocolos de las normas COVENIN. Se encontraron contajes de Aerobios Mesófilos que oscilaron entre $3,5 \times 10^6$ y $5,69 \times 10^7$ UFC/g, y de Coliformes Totales entre $1,5 \times 10^6$ y $4,13 \times 10^7$ UFC/g, superando en ambos casos los límites permisibles según las normativas microbiológicas. Los contajes de Coliformes Fecales oscilaron entre $1,2 \times 10^6$ y $1,13 \times 10^7$ UFC/g, encontrándose presentes en el 100 % de las muestras analizadas y demostrando la contaminación fecal de las mismas. No se logró aislar la bacteria *Salmonella* spp. Los resultados ponen en evidencia que las muestras de ensaladas analizadas no son aptas para el consumo humano, y pueden llegar a constituir vehículos para la transmisión de bacterias patógenas.

PALABRAS CLAVE: ETA, inocuidad, indicadores, *Salmonella*.

ABSTRACT

Foodborne illnesses are the most widespread public health problem worldwide. The main source of these illnesses is associated with the consumption of contaminated food, highlighting the increase in fresh fruit consumption in recent years due to its easy access and nutritional value. This study evaluated the microbiological quality of 36 fruit salad samples sold in food establishments in the city of Maracay. Mesophilic Aerobic, Total and Fecal Coliform counts in CFU/g, and the presence of *Salmonella* spp. were determined according to COVENIN standard protocols. Mesophilic Aerobic counts ranged from 3.5×10^6 to 5.69×10^7 CFU/g, and Total Coliform counts ranged from 1.5×10^6 to 4.13×10^7 CFU/g, in both cases exceeding the permissible limits according to microbiological regulations. Fecal coliform counts ranged from 1.2×10^6 to 1.13×10^7 CFU/g, present in 100% of the samples analyzed, demonstrating fecal contamination. *Salmonella* spp. bacteria were not isolated. The results show that the salad samples analyzed are not suitable for human consumption and may be vehicles for the transmission of pathogenic bacteria.

KEY WORDS: ETA, safety, indicators, *Salmonella*.

INTRODUCCIÓN

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) cada año, 600 millones de personas se enferman debido a los 200 tipos diferentes de enfermedades que pueden ser transmitidas por los alimentos (ETA), las cuales causan 420.000 muertes evitables al año. Siendo la población con menos recursos la más afectada (OMS 2024). La importancia de las diferentes ETA varía entre países dependiendo del consumo de alimentos, del

procesamiento de los alimentos, de la preparación, del manejo, de las técnicas de almacenamiento empleadas y de la sensibilidad de la población (ICMSF 2006, OPS 2024). Numerosos estudios realizados en África, Asia, Europa y América, han puesto en evidencia múltiples factores que intensifican e incrementan los casos de ETA, entre los que destacan: la falta de uniformidad en cuanto a la eficiencia del diagnóstico a nivel global; la pobre notificación de los casos y brotes que realmente ocurren, incluso en países desarrollados; la

incorrecta manipulación y conservación de los alimentos, fundamentalmente en los países en vías de desarrollo (Rodríguez *et al.* 2015).

En los países en vías de desarrollo son frecuentes los brotes epidémicos de ETA causadas por contaminación de frutas y vegetales; pero debido a la falta de registros sanitarios, la mayoría de estas epidemias no se denuncian por lo que terminan señalándose oficialmente muy pocos brotes. Entre los principales microorganismos patógenos humanos involucrados en estos brotes están las bacterias como: *Escherichia coli* 0157:H7, *Salmonella* spp. y *Listeria monocytogenes*; siendo *Salmonella* spp. el agente causal de la mayoría de los brotes (Soto *et al.* 2016, OMS 2024).

Las ETA, aunque representan un problema de salud a nivel mundial, tienen una gran sub-notificación. En Venezuela, las ETA son enfermedades de obligatoria denuncia y su incidencia se debiese informar en los Boletines Epidemiológicos (INHRR 2011), pero se dispone de escasa información oficial sobre los brotes de ETA, puesto que el último Boletín data del año 2016. Estudios previos, señalan que las deficiencias en el seguimiento y cumplimiento de las normas de higiene en lo referente al procesamiento, manipulación, distribución y venta de alimentos, así como la escasez de controles sanitarios en el país, son factores que pueden afectar de manera directa la salud de la población venezolana (Gil *et al.* 2010, Sibrian 2014).

El actual ritmo de vida, con escaso tiempo para preparar comidas equilibradas, ha provocado la demanda de productos vegetales naturales, frescos, saludables y dispuestos para consumir. La creciente preocupación de algunos consumidores por mantener una dieta sana y equilibrada ha generado que el consumo de frutas frescas se haya incrementado en los últimos años, ya que estas constituyen un grupo de alimentos indispensable para la salud y bienestar del individuo especialmente por su aporte de fibra, vitaminas, minerales y sustancias de acción antioxidante, tales como las vitaminas C y E, betacarotenos, licopeno, luteína, flavonoides y antocianinas. La gran diversidad existente, con sus distintas propiedades y formas de ingerirlas, entre ellas las ensaladas, hacen de estas un producto de gran aceptación por parte de la población en general (Gil *et al.* 2010, Millán *et al.* 2015).

Se debe destacar que las frutas pueden estar contaminadas con microorganismos patógenos

provenientes de diversas fuentes como el agua, suelo, tierra, utensilios empleados en su preparación, condiciones higiénicas en las cuales son manipuladas y el estado de los establecimientos donde se comercializan, por lo que su consumo directo o bajo la forma de ensaladas sin la adecuada inocuidad puede ser una causa importante de ETA (FAO 2003, León *et al.* 2023).

Por lo anteriormente expuesto, se realizó la siguiente investigación, donde se evaluó la calidad microbiológica de ensaladas de frutas expandidas en establecimientos de comida de la ciudad de Maracay, en Venezuela; a través de la determinación de microorganismos indicadores tales como Aerobios Mesófilos (AM), Coliformes Totales (CT) y Fecales (CF) y el aislamiento de *Salmonella* spp. según las normas COVENIN.

MATERIALES Y MÉTODOS

La investigación realizada fue de tipo descriptiva, longitudinal no experimental. Se evaluaron tres establecimientos de comida ubicados en casco central de la ciudad de Maracay, Estado Aragua, en Venezuela. La muestra se fijó de manera aleatoria y consistió en 36 muestras de ensaladas de frutas conocidas popularmente en el país como tizanas, y comercializadas por estos tres establecimientos de comida ubicados en el casco central de la ciudad.

Las muestras fueron seleccionadas al azar, a través de un muestreo de tipo no probabilístico intencional, efectuándose tres muestreos en cada establecimiento en un intervalo de tiempo de una semana, y analizándose 12 muestras en cada muestreo, es decir 4 muestras de cada establecimiento por muestreo, y cada muestra consistió en 100 g de ensaladas. Estas ensaladas estaban elaboradas con frutas tales como: patilla, lechosa, melón, naranja y cambur. No se contó con información respecto al tiempo de caducidad, frescura, y otras características que describieran las propiedades organolépticas sensoriales de las frutas empleadas en la elaboración de las ensaladas, debido a que el estudio se centró en el análisis microbiológico de las ensaladas ya preparadas por los distintos expendios evaluados y vendidas a los consumidores.

Las muestras fueron almacenadas en recipientes plásticos estériles y transportadas en cavas con hielo hasta el Laboratorio 3 del Instituto de Investigaciones Biomédicas “Dr. Francisco Alonso Triana” (Biomed-UC), en donde se prepararon para

su posterior análisis microbiológico bajo estrictas condiciones de asepsia.

En cuanto al procedimiento, este se realizó en muestras de ensaladas de frutas, basado en las instrucciones técnicas y estandarizadas establecidas en las normas COVENIN. Las ensaladas fueron procesadas según la norma COVENIN N° 1126 (1989) para muestras sólidas, para lo cual se pesaron 25 g de cada muestra de ensalada y se colocaron en un envase estéril donde posteriormente se le adicionaron 225 mL de agua peptonada al 0,1% y se procedió a triturar y obteniendo una dilución 1:10, a partir de la cual se prepararon diluciones 1:10³ y 1:10⁵, empleando el mismo diluyente.

Se utilizaron diluciones para la determinación AM por la técnica de vertido en placa que se basa en contar las unidades formadoras de colonias (UFC) presentes en un gramo o mililitro de muestra; y se siguió las especificaciones de la norma COVENIN N° 902 (1987) para la determinación de bacterias aerobias en alimentos, donde se colocó 1 mL de las diluciones en placas de Petri estériles por duplicado y se adicionó de 12 a 15 mL de agar Método Estándar que fue fundido y enfriado a 45 °C, se homogenizó la muestra y el agar con movimientos circulares, se dejaron solidificar y se incubaron invertidas a 37 °C por 48 h.

Se determinaron los CT y CF siguiendo lo establecido en la norma COVENIN N° 1086 (1984), se colocó 1 mL de las diluciones en placas de Petri estériles por duplicados se agregó de 12 a 15 mL de agar Mc Conkey que fue fundido y enfriado de 44 a 46 °C, se mezcló con movimientos circulares y se dejó solidificar, una vez solidificado el agar se cubrió con 3 a 4 mL del mismo medio que formó una doble capa, se incubaron invertidas de 35 a 37 °C por 24 h, los resultados fueron reportados en UFC/g.

El aislamiento e identificación de *Salmonella* spp. se procedió según lo establecido en la norma COVENIN N° 1291 (1988) con una primera etapa de pre-enriquecimiento donde se tomaron 25 g de la muestra y se colocaron en un envase estéril, posteriormente se le adicionaron 225 mL de caldo lactosado, se procedió a triturar, se transfirió la muestra a tubos estériles y se incubaron de 35 a 37 °C por 24 h; después del periodo de incubación se realizó el enriquecimiento donde se transfirió 1 mL del cultivo a tubos de ensayo con 10 mL de caldo de tetratoato y se incubaron de 35 a 36 °C por 24 h, posteriormente se transfirió una asada de 3

a 5 mm del medio de enriquecimiento selectivo, previamente homogeneizado, a la superficie de las placas de agar *Salmonella-Shigella* (SS) y agar Xilosa- Lisina-Desoxicolato (XLD) y se incubaron invertidas de 35 a 37 °C por 24 h, donde se observó la presencia o ausencia de colonias sospechosas durante el período de incubación: incubándose por 24 h adicionales.

Para la caracterización de las colonias presuntivas de *Salmonella* spp., se realizaron pruebas bioquímicas preliminares en los medios Kligler, agar Lisina Hierro (LIA) y se utilizó la técnica de inoculación de profundidad y superficie, incubándose de 35 a 37 °C durante 24 h. A los medios que presentaron un Kligler con bisel alcalino y taco ácido con o sin producción de sulfuro de hidrógeno y que utilizaron lactosa o sacarosa en el LIA, se les realizaron pruebas bioquímicas confirmatorias en caldo urea y agar citrato (Gil *et al.*2010).

Análisis de datos

Se empleó el método de la estadística descriptiva, donde los datos fueron caracterizados, organizados y expresados en valores absolutos, utilizándose la media aritmética, para obtener los valores promedios de los recuentos en cada muestreo, así como su desviación estándar. Dichos valores se registraron y representaron en tablas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los métodos y técnicas microbiológicas ejecutadas y aplicadas en este estudio permitieron la determinación de recuentos microbianos para indicadores de la calidad microbiológica (AM, CT y CF) de ensaladas de frutas comercializadas para el consumo humano. Dichos contajes fueron expresados en UFC/g, para cada uno de los indicadores evaluados, los cuales se emplearon como referencia de la calidad e higiene de las muestras analizadas. Se debe destacar que en Venezuela no existe alguna normativa que regule las concentraciones de estos indicadores microbiológicos en ensaladas o en frutas, por lo que dichos contajes fueron analizados según los límites establecidos internacionalmente por la Comisión Internacional en especificaciones Microbiológicas para Alimentos (ICMSF), siglas del inglés International Commission on Microbiological Specifications for Food (IOM-NRC-USA 2003, ICMSF 2006).

En la Tabla 1 se muestran los recuentos de AM en las diferentes ensaladas de frutas analizadas, y su lugar de origen, denotándose un alto nivel de contaminación por mesófilos en todas las muestras, debido a que 100% de las mismas sobrepasan el límite máximo permisible establecido de 150×10^3 UFC/g (IOM-NRC-USA 2003, Félix *et al.* 2005, ICMSF 2006), motivo por el que se puede inferir que estas ensaladas pueden llegar a representar un riesgo para el consumidor, puesto que estos microorganismos constituyen un grupo de bacterias capaces de proliferar a temperaturas que van desde los 20 a 45°C, con una óptima de 30°C en presencia de oxígeno, y la mayoría de los patógenos productores de ETA se encuentran dentro de este grupo bacteriano (Campuzano *et al.* 2015).

Aunque es importante destacar que las frutas frescas poseen normalmente una carga microbiana adquirida gracias a su entorno de crecimiento y a sus propiedades de nutrición (ricas en hidratos de carbono), los valores de AM encontrados en las muestras en estudio estuvieron muy por encima de los límites permisibles como se mencionó anteriormente, lo que evidencia que dichas muestras de ensaladas no fueron elaboradas y procesadas según las buenas prácticas de manufactura. Destacándose que en la preparación de las ensaladas las frutas se someten a varios procesos como el

pelado, el rebanado, el picado y/o el troceado, maniobras estas que incrementan la posibilidad de contaminación cruzada proporcionando un medio adecuado para el crecimiento de microorganismos (Delgado *et al.* 2018).

Estos resultados de AM fueron similares a los encontrados por Gil *et al.* (2010) quienes evaluaron la calidad microbiológica en frutas de cáscara comestible (fresas, guayabas y duraznos) expandidas en mercados populares de los municipios Valencia y San Diego en Venezuela, las cuales presentaron altos niveles de contaminación por AM, con valores que oscilaron entre $1,1 \times 10^7$ y $6,6 \times 10^{10}$ UFC/g.

Asimismo, se muestran los contajes de CT en la Tabla 2, donde se evidencia una alta tasa de contaminación por estos microorganismos, con recuentos que van desde $1,5 \times 10^6$ UFC/g hasta $4,13 \times 10^7$ UFC/g, observándose recuentos más altos en las muestras provenientes del establecimiento A y del establecimiento C. Siendo importante destacar que recuentos de CT por encima de los límites permisibles (≤ 100 UFC/g) (IOM-NRC-USA 2003, ICMSF 2006), ponen en evidencia que las ensaladas analizadas constituyen un tipo de alimento sin inocuidad (Castro *et al.* 2006).

Tabla 1. Promedios de Aerobios Mesófilos (UFC/g) en ensaladas de frutas, expandidas en los establecimientos "A", "B", "C", ubicados en Maracay.

Muestreo	Establecimiento A	D.E x10 ⁷	Establecimiento B	D.E x10 ⁷	Establecimiento C	D.E x10 ⁷
1	$4,52 \times 10^7$	0,20	$2,32 \times 10^7$	0,25	$5,44 \times 10^7$	0,18
2	$4,37 \times 10^7$	0,23	$4,80 \times 10^6$	0,03	$5,45 \times 10^7$	0,20
3	$4,87 \times 10^7$	0,15	$3,50 \times 10^6$	0,02	$5,69 \times 10^7$	0,15

D.E = Desviación estándar entre cuatro muestras tomadas el mismo día

Tabla 2. Promedios de Coliformes totales (UFC/g) en ensaladas de frutas, expandidas en los establecimientos "A", "B", "C", ubicados en la ciudad de Maracay.

Muestreo	Establecimiento A	D.E x10 ⁷	Establecimiento B	D.E x10 ⁶	Establecimiento C	D.E x10 ⁷
1	$2,62 \times 10^7$	0,13	$3,00 \times 10^6$	0,40	$2,76 \times 10^7$	0,25
2	$2,58 \times 10^7$	0,18	$1,50 \times 10^6$	0,30	$2,70 \times 10^7$	0,18
3	$4,13 \times 10^7$	0,20	$3,40 \times 10^6$	0,25	$2,35 \times 10^7$	0,28

D.E = Desviación estándar entre cuatro muestras tomadas el mismo día

Los CT son microorganismos indicadores de contaminación del agua y los alimentos, por lo que estas bacterias son recomendadas en normas nacionales e internacionales como indicadores de la calidad microbiológica de los alimentos y su valoración en términos de inocuidad (Fernández

2017). En cuanto a los resultados obtenidos, se puede decir que contrastan con los reportados Déleg y López (2019) en Ecuador, quienes encontraron contajes de CT más bajos al realizar un análisis microbiológico de ensaladas de frutas vendidas en espacios públicos de la ciudad de Cuenca, con

recuentos que oscilaron entre $3,5 \times 10^1$ UFC/g y $4,5 \times 10^3$ UFC/g, los cuales superaron en algunos casos los límites permisibles.

Posteriormente se determinó el conteo de CF en las muestras en estudio, donde se obtuvieron recuentos que oscilaron entre 12×10^5 UFC/g y

113×10^5 UFC/g, demostrándose así la contaminación por este tipo de bacterias indicativas específicamente de contaminación fecal, y destacándose la presencia de este grupo bacteriano en todas las muestras analizadas (100 %), tal cual se observa en la Tabla 3.

Tabla 3. Promedio en UFC/g de Coliformes fecales en ensaladas de frutas, expendidas en los establecimientos “A”, “B”, “C”, ubicados en Maracay.

Muestreo	Establecimiento A	D.E $\times 10^5$	Establecimiento B	D.E $\times 10^5$	Establecimiento C	D.E $\times 10^5$
1	$31,0 \times 10^5$	0,20	$23,0 \times 10^5$	0,18	27×10^5	0,30
2	$54,0 \times 10^5$	0,50	$12,0 \times 10^5$	0,31	29×10^5	0,18
3	$113,0 \times 10^5$	0,35	$27,0 \times 10^5$	0,25	27×10^5	0,23

D.E = Desviación estándar entre cuatro muestras tomadas el mismo día

Es importante señalar que los CF permiten evaluar si existe una apropiada higiene al momento de realizar la preparación de los alimentos, puesto que son indicativos de contaminación fecal en los mismos. Estos microorganismos pueden ser transmitidos por manipulación inadecuada durante la elaboración, por no usar la indumentaria adecuada, uso de instrumentos o materiales contaminados, o emplear aguas contaminadas para su lavado y preparación, e inclusive pueden provenir de la flora microbiana presente en la superficie de las frutas utilizadas en la preparación de las ensaladas (Gil *et al.* 2010, Campuzano *et al.* 2015). Los contajes de CF obtenidos en todas las muestras durante los tres muestreos llevados a cabo, constituyen un hallazgo importante, debido a que pone en evidencia el incumplimiento de las normas inocuidad en los establecimientos de comida evaluados, a pesar de estar demostrada de manera consistente la relación directa que existe entre la inadecuada manipulación de los alimentos y el desarrollo de ETA.

Resultados similares fueron obtenidos por Valadez *et al.* (2017) quienes evaluaron la calidad microbiológica de aguas y ensaladas de frutas, determinando la presencia de MA, CF y patógenos como *Salmonella* ssp., *Shigella* ssp. y *Staphylococcus aureus*. Detectando que el 35,2 % de las muestras analizadas presentaban contaminación por CF, y denotándose de esta manera la necesidad de implementar medidas preventivas, dirigidas a mejorar las prácticas de higiene y manipulación, con el objetivo de prevenir el surgimiento de ETA. Por otra parte, en Argentina, Castro *et al.* (2018), con el objetivo de identificar la inocuidad en 60 muestras de ensaladas de hortalizas listas para el consumo, hallaron una contaminación

del 71,1 % de las muestras con coliformes totales; 48,8 % presentaron coliformes fecales y solo 9,5 % *E. coli*.

Finalmente se investigó la presencia de *Salmonella* spp. en las ensaladas de frutas, pero no se aisló esta bacteria patógena en las muestras analizadas. El género *Salmonella* tiene gran impacto en salud pública; datos epidemiológicos indican que la gastroenteritis y la fiebre tifoidea son de distribución mundial, y ocurren en países desarrollados y subdesarrollados. Las salmonellas no tifoideas (diferentes a *Salmonella typhi* y *Salmonella paratyphi*), principalmente los serotipos de *Salmonella entérica*, subespecie entérica, son las que se relacionan con gastroenteritis de origen alimentario (Soto *et al.* 2016).

Se debe mencionar que el no haber aislado *Salmonella* spp. en la presente investigación, no es garantía de una total ausencia de este microorganismo, debido a que su crecimiento está condicionado por muchos factores microbiológicos propios de esta bacteria que pudieron haber impedido su recuperación, entre ellos se encuentran la competencia por nutrientes, condiciones adversas en su crecimiento y reproducción, entre otros (Gil *et al.* 2010, Soto *et al.* 2016).

Estos resultados contrastan con los reportados por Delgado *et al.* (2018), quienes al estudiar 15 establecimientos de comida rápida donde se evaluaron ensaladas de vegetales crudos expendidas en la ciudad de Maracaibo, Venezuela; pudieron aislar *Salmonella* spp. en cuatro de los establecimientos en estudio, lo que permitió calificar a estas cuatro ensaladas como “insatisfactorias”, ya que debe existir ausencia total

de *Salmonella* en los alimentos destinados al consumo humano.

Es de suma importancia destacar que todos los resultados obtenidos en el presente estudio ponen en evidencia, que las muestras de ensaladas de frutas analizadas se deben considerar no aptas para el consumo humano, puesto que no cumplen los requerimientos mínimos de inocuidad tales como lo son el manejar contajes de indicadores de calidad microbiológica dentro de los límites permisibles (IOM-NRC-USA 2003, ICMSF 2006).

Los hallazgos obtenidos ponen en evidencia que posiblemente las técnicas adecuadas de manipulación de alimentos son comúnmente omitidas por los trabajadores de los establecimientos de comida evaluados, reflejándose esto en la notable contaminación fecal de las muestras, evidenciada por la presencia de CF en las mismas durante todos los muestreos. Por otro lado, se debe destacar que estos resultados también revelan la necesidad de implementar medidas preventivas, con especial enfoque en las buenas prácticas de manufactura, a fin de lograr prevenir brotes de ETA; así como la necesidad de continuar evaluando estos establecimientos de comida profundizando en otros posibles factores involucrados, debido a que el estudio se centró solo en la determinación de indicadores de calidad microbiológica y el aislamiento de *Salmonella* spp., a fin de obtener detalles más específicos de los factores involucrados en el origen de las ETA en nuestra región.

CONCLUSIONES

Los recuentos de AM, CT y CF en todas las muestras analizadas se encontraron por encima de los límites permisibles, y su consumo puede llegar a comprometer la salud de los individuos debido a la posible presencia de patógenos gastrointestinales como por ejemplo cepas patógenas de *Escherichia coli*, esto inferido por los altos niveles de CF encontrados. También se pone en evidencia la necesidad de incrementar controles sanitarios en los establecimientos de comida y promover charlas y talleres sobre la importancia de la inocuidad de los alimentos y su impacto en la sociedad, a fin de prevenir el surgimiento de brotes epidémicos de ETA en la población.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CAMPUZANO S, MEJÍA D, MADERO C, PABÓN P. 2015. Determinación de la calidad

microbiológica y sanitaria de alimentos preparados vendidos en la vía pública de la ciudad de Bogotá D.C. *Nova*. 13(23):81-92.

CASTRO J, ROJAS M, NOGUERA Y, SANTOS E, ZÚÑIGA A, Y GÓMEZ C. 2006. Calidad sanitaria de ensaladas de verduras crudas, listas para su consumo. Centro de Investigaciones Químicas, Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Pachuca, Hidalgo, México. Disponible en línea en:

https://www.uaeh.edu.mx/investigacion/icbi/LI_MicroAlim/Javier_Castro/15.pdf. (Acceso: 30.10.2024).

CASTRO M, BASUALDO M, GÓMEZ C, DIAZ E, UGNIA L. 2018. Inocuidad en ensaladas de hortalizas mínimamente procesadas listas para su consumo. *Ab Intus*. 1(1):37-42.

COVENIN (COMISIÓN VENEZOLANA DE NORMAS INDUSTRIALES). 1984. Norma 1086. Alimentos. Métodos para recuento de Bacterias Coliformes en placas de Petri. 1ra. revisión.

COVENIN (COMISIÓN VENEZOLANA DE NORMAS INDUSTRIALES). 1987. Norma 902. Alimentos. Método para recuento de colonias de Bacterias Aerobias en placas de Petri. 2da Revisión, 1987.

COVENIN (COMISIÓN VENEZOLANA DE NORMAS INDUSTRIALES). 1988. Norma 1291. Alimentos. Aislamiento e identificación de *Salmonella*. 1ra revisión.

COVENIN (COMISIÓN VENEZOLANA DE NORMAS INDUSTRIALES). 1989. Norma 1126. Alimentos. Identificación y preparación de muestras para el análisis microbiológico. 1ra Revisión.

DÉLEG D, LÓPEZ C. 2019. Control microbiológico de ensalada de frutas que se expende en espacios públicos de la ciudad de Cuenca-Ecuador. Cuenca, Ecuador: Universidad de Cuenca, Facultad de Ciencias Químicas, Escuela de Bioquímica y Farmacia, Departamento de Microbiología [Disertación de Bioquímico Farmacéutico], pp 38.

DELGADO A, SANDREA L, BONFINI G, HIGUERA Y, ÁVILA Y, VALERO K. 2018. Calidad microbiológica de ensaladas crudas que se expenden en puestos ambulantes de comida rápida de la ciudad de Maracaibo-Venezuela. *Kasmera*. 46(2):116-126.

- FÉLIX A, CAMPAS O, MEZA M. 2005. Calidad sanitaria de alimentos disponibles al público de ciudad de Obregón, Sonora, México. *RESPYN*. 6(3):8-17.
- FERNÁNDEZ M. 2017. Determinación de coliformes totales y fecales en aguas de uso tecnológico para las centrífugas. *ICIDCA*. 51(2):70-73.
- GIL A, MORÓN DE SALIM A, GAESRTE Y. 2010. Calidad microbiológica en frutas de conchas comestibles expandidas en mercados populares de los municipios Valencia y San Diego, estado Carabobo, Venezuela. *Rev. Soc. Ven. Microbiol*. 30(1):24-28.
- IOM-NRC-USA (INSTITUTE OF MEDICINE AND NATIONAL RESEARCH COUNCIL USA). 2003. Institute of Medicine and National Research Council Committee on the review of the use of scientific criteria and performance standards for safe food. Scientific criteria to ensure safe food. National Academies Press (US). Appendix E, International Microbiological Criteria. Disponible en línea en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK221566/> (Acceso: 30.01.2025).
- ICMSF (INTERNATIONAL COMMISSION MICROBIOLOGICAL SPECIFICATIONS FOUR FOODS). 2006. Guía simplificada para el entendimiento y uso de objetivos de inocuidad de los alimentos y objetivos de rendimiento. Disponible en línea en: <https://www.icmsf.org/wp-content/uploads/2018/02/GuiaSimplificadosp.pdf> (Acceso: 21.01.2025).
- INHRR (INSTITUTO NACIONAL DE HIGIENE RAFAEL RANGEL). 2011. Disponible en línea en http://homolog-ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S079804772011000200001&lng=es&nrm=iso (Acceso:19.012025).
- LEÓN J, ORTIZ J, ASTUDILLO D, ASTUDILLO G, DONOSO S. 2023. Control microbiológico de alimentos en la vía pública en Cuenca, Ecuador. *Rev. Chil. Nutr*. 50(3):261-270.
- MILLÁN D, ROMERO L, BRITO M, RAMOS A. 2015. Luz ultravioleta: inactivación microbiana en frutas. *Saber*. 27(3):454-469.
- OMS (ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD). 2024. Inocuidad de los alimentos Disponible en línea en: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/food-safety> (Acceso: 18.02.2025).
- OPS (ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD). 2024. Enfermedades transmitidas por alimentos. Disponible en línea en: Enfermedades transmitidas por alimentos - OPS/OMS | Organización Panamericana de la Salud (Acceso: 18.02.2025).
- FAO (ORGANIZACIÓN PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA). 2003. Manual para la preparación y venta de frutas y hortalizas. Aspectos higiénicos y sanitarios. Disponible en línea en: <https://www.fao.org/4/y4893s/y4893s07.htm#bm07>. (Acceso: 30.10.2024).
- RODRÍGUEZ H, BARRETO G, SEDRÉS M, BERTOT J, MARTÍNEZ S, GUEVARA G. 2015. Las enfermedades transmitidas por los alimentos, un problema sanitario que hereda e incrementa el nuevo milenio. *REDEVET*. 16(8):1-27.
- SIBRIAN B. 2014. Evaluación microbiológica y sanitaria en manipuladores de alimentos de venta ambulante, municipio Girardot, estado Aragua. Maracay, Venezuela: Universidad de Carabobo Sede Aragua, Facultad de Ciencias de la Salud, Escuela de Bioanálisis, Departamento de Microbiología [Disertación Trabajo de Maestría de Epidemiología de Enfermedades Metaxénicas y Saneamiento Ambiental], pp. 78.
- SOTO Z, PÉREZ L, ESTRADA D. 2016. Bacterias causantes de enfermedades transmitidas por alimentos: una mirada en Colombia. *Rev. Salud Uninorte*. 32(1):105-122.
- VALADEZ F, HERNÁNDEZ M, GARCÍA E, RAMÍREZ L, FLORES J, RODRÍGUEZ G. 2017. Microbiological quality of ready-to-eat streetvended flavored waters and fruits salads in Reynosa, Tamaulipas, México. *Acta Univ*. 27(6):3-9.